

SPORT FAOLIYATI SHAXSNING EMOTSIONAL HOLATIGA TA’SIRI VA UNING XUSUSIYATI

O’tashev Xasan Nematullayevich

Alfraganus university “Sport faoliyati” kafedrası mudiri, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori(PhD)

ORCID 0000-0002-8777-226X

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17170816>

***Annotatsiya.** Mazkur maqola jismoniy faollikning inson hissiy holatiga ta’siri masalasini tahlil qilishdan iborat. Shu jumladan muammolar va stressga to’la zamonaviy dunyoda sport bilan shug’ullanishni o’ziga xos “ma’naviy yengillik” sifatida qarashlar ham muhim hisoblanadi. Insonning faol faoliyati davomida har doim ham ijobiy his-tuyg’ular paydo bo’laversligi shu bilan birga jismoniy faollik haqiqatan ham insonning nafaqat jismoniy va hissiy salomatligiga va uning turmush tarzi va odatlariga ham kuchli ta’sir ko’rsatishi haqida bayon etilgan.*

***Kalit so’zlar:** sport faoliyati, salomatlik, turmush tarzi, emotsional qo’llab-quvvatlash, ijobiy emotsiyalar, salbiy emotsiyalar.*

Bolalikdan boshlab katta avlod o’z farzandlariga harakatli o’yinlar orqali faol va sog’lom turmush tarzi ko’nikmalarini singdiradi. Bu o’yinlar bolalarda kuchli ijobiy his-tuyg’ularni uyg’otadi. Vaqt o’tishi bilan bolalar ulg’ayadi va ularning sport hayotiga qiziqishi har doim ham saqlanib qolmaydi. Sog’lom turmush tarziga bo’lgan qiziqishning yo’qolishiga bo’sh vaqtning yetishmasligi, yangi qiziqishlarning paydo bo’lishi va shunga o’xshash ko’plab omillar sabab bo’ladi. Insonning sportdan voz kechishining eng ko’p uchraydigan sababi esa uni zerikarli deb hisoblashidir.

Har bir inson nafaqat jismoniy salomatlikni saqlash, balki tashvish va stressga to’la zamonaviy dunyoda juda zarur bo’lgan ijobiy his-tuyg’ularni olish uchun o’ziga mos keladigan sport turini topishi kerak. Bugungi kunda ko’plab odamlar sport zalidagi mashg’ulotlar orqali stressdan xalos bo’lishadi, chunki ular u yerda mashg’ulotlarga e’tibor qaratishadi va ulardan ko’plab ijobiy his-tuyg’ularni olishadi, bu esa ularning ruhiyatini yengillashtiradi.

Biz tadqiqot davomida faol turmush tarzini olib boruvchilar o’rtasida so’rovnoma o’tkazdik va bunda biz “nima maqsadda sport bilan shug’ullanishadi” degan savolga javoblar turlicha ko’rinishda bo’ldi.

1. Jismoniy jihatdan chiniqqan chiroyli tanaga ega bo’lish uchun nima qilish kerak?
2. Immunitetni mustahkamlash uchun nima qilish kerak?
3. Ijobiy his-tuyg’ularga erishish uchun nimalargaega bo’lish kerak?
4. Yangi tanishlar orttirmoq uchun nima qilish kerak?
5. Zerikishdan xalos bo’lmoq uchun nimalar bilan shug’illanmoq lozim?
6. Sport bilan shug’illanish uchun boshqa sabablar va omillar?

Sport bilan nima maqsadda shug‘ullanishadi?

O‘tkazilgan so‘rovnoma tahlillarga ko‘ra eng ko‘p olingan javoblar “Inson organizmida immunitetni mustahkamlash uchun” va “Ijobiy his-tuyg‘ularni olish uchun” degan xulosaga kelindi. Bu shuni anglatadiki, odamlar ham jismoniy, ham hissiy salomatlikka ega bo‘lishlari muhimdir.

Odamlar o‘zlari sevgan sport turi bilan shug‘ullanishga kelganlarida, faqat ijobiy his-tuyg‘ularni olish bilan cheklanib qolmaydilar. Shu bilan birga, ular yangi tanishlar orttiradilar va do‘stona munosabatlar o‘rnatishadi, bu esa har bir inson uchun juda muhim. Yaxshi jamoa bilan sport zalga kelish va u yerdagi odamlar bilan sog‘liq uchun foydali vaqt o‘tkazish eng kuchli rag‘batlantiruvchi omil hisoblanadi.

Bunday holatda yoki bu jarayonda nafaqat yaxshi jamoa, balki yoqimli musiqa ham katta ahamiyatga ega. Musiqaning inson organizmiga ta’siri haqida ko‘plab tadqiqotlar olib borilgan. Don Kentning ta’kidlashicha “Musika ko‘plab biologik jarayonlarga sezilarli fiziologik ta’sir ko‘rsatadi, charchoq oqibatlarini kamaytiradi, pulsni o‘zgartiradi va nafas olishni, bosimni tenglashtiradi, shuningdek, psixogalvanik ta’sir ko‘rsatadi” degan. Bu uning insonga yaxshi ta’sir ko‘rsatishini isbotlaydi, shuning uchun har qanday sport zalida har doim yoqimli kuy yangraydi. Bugungi kunda odamlar musiqaning ijobiy ta’siridan kundalik hayotda ham faol foydalanmoqdalar. Musika o‘ziga xos davolash usuli sifatida ham qo‘llaniladi: tinchlanish, uyquga ketish, o‘zini ishga undash, kayfiyatni ko‘tarish yoki shunchaki ezuvchi sukunatni yoqimli ohanglar bilan almashtirish uchun ishlatiladi.

Sevimli sport turi ko‘p kuch talab qiladigan sport turi bo‘lishi shart emas, balki yoqimli jamoa bilan sport zalda xotirjam mashq qilish ham shunday bo‘lishi mumkin. Yildan yilga hissiy bo‘shashish va kundalik ishlardan dam olish uchun sportni tanlashda eng katta afzallikka ega bo‘lgan yoga bunga ajoyib misol bo‘la oladi.

Yoga odamni keskin harakatlar qilishga majbur qilmaydi, aksincha - xotirjamlik va silliq harakatlarni talab qiladi. Yoga bilan shug‘ullanayotganda tana bo‘shashadi va asta-sekin barcha mushaklarni cho‘zadi. Juftlikda bajariladigan ko‘plab mashqlar mavjud bo‘lib, ular kommunikativ aloqalarni o‘rnatishga yordam beradi.

Hozir vaqtda butun dunyoda asta-sekin modaga aylangan sog‘lom turmush tarzini targ‘ib qilib kelinmoqda. Ko‘plab odamlar sport zallariga a‘zo bo‘lib, yoga gilamchalari, gantellar, to‘plar, turli xil trenajyorlar va shunga o‘xshash sport anjomlarini sotib olishlari va ushbu sport

anjomlarini xarid qilish vaqtida ham yaxshi his-tuyg'ularni uyg'onishi juda mazmunli hisoblanadi, bu hissiyot esa doim yangi narsa sotib olishdan kelib chiqadi. Shuning uchun odamlar ko'pincha o'z kayfiyatlarini sport orqali ko'tarish uchun turli xil sport anjomlarni xarid qilish bilan ham yaxshi kayfiyatini ko'tarishadi.

Sport faoliyati salbiy his-tuyg'ularni ham keltirib chiqarishi mumkin. Ko'p hollarda insonning sport bilan shug'ullanishni istamasligiga sabab bo'ladigan omillar dangasalik, jarohatlanish va tashqi ko'rinishi ustidan kulishlaridan qo'rqish, shuningdek, bo'sh vaqtning yo'qligi hisoblanadi. Bu omillarning barchasini bartaraf etish mumkin, lekin eng qiyini o'z dangasaligi ustidan g'alaba qozonish bo'ladi. Darhaqiqat, uni yengish uchun ko'p kuch sarflash va kuchli iroda egasi bo'lish kerak. Agar inson o'z dangasaligini yenga olsa, u nafaqat faol hayot tarzidan zavq olishi, balki sportda ham yuqori natijalarga erishishi mumkin.

Ko'pincha insonlarda faol sport faoliyatiga nisbatan salbiy his-tuyg'ular paydo bo'ladi, chunki qachonlardir ularni bu bilan shug'ullanishga majburlashgan. Agar xohish bo'lmasa, kimnidir sport bilan shug'ullanishga majburlashning hech qanday ma'nosi yo'q, bundan hech qanday natija chiqmaydi. Bunday ruhiy bosimning oqibati barcha harakatlarni mexanik tarzda, ya'ni hech qanday his-tuyg'ularni namoyon etmasdan bajarishga olib keladi, bu ham keyingi kundalik hayotga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Harakatlarni mexanik tarzda bajarish odatga aylanib qolishi mumkin, bu esa har qanday his-tuyg'ularni butunlay yo'qotishga sabab bo'lishi mumkin.

Sport bilan shug'ullanishni tibbiy nuqtai nazardan ko'rib chiqsak, mashg'ulotlar paytida insonda kayfiyat va hissiy holatiga ta'sir qiladigan gormonlar ishlab chiqariladi. Bu gormonlar inson organizmi uchun baxt gormonlari deb ataladigan endorfinlardir. Eng foydali jismoniy mashqlar ochiq havoda: ko'chada, bog'da, o'rmonda va shu kabi joylarda bajariladi, chunki inson quyosh nurida bo'lganida uning tanasida serotonin ishlab chiqariladi, bu ham hissiy holatni yaxshilaydi.

Endorfinlar bilan bir qatorda testosteron ham ishlab chiqariladi. Qondagi testosteron darajasini sezilarli darajada ko'tarish uchun muntazam va jadallik bilan mashq qilish lozim: qisqa muddatli anaerob yuklamalar, majburiy kardio mashqlar, chigil yozdi va cho'zilish mashqlari, to'laqonli dam olish, muvozanatli ovqatlanish tartibi hamda parhezda oqsil miqdorini oshirish zarur.

Har bir inson nafaqat o'zining jismoniy salomatligini saqlash uchun, balki o'zi uchun zarur bo'lgan ijobiy his-tuyg'ularga ega bo'lish uchun ham faol hayot tarzini olib borishi kerak. Eng muhimi, dangasaligingizni yengib, hissiy holatingizga zavq beradigan sport turini topishdir. Vaqt o'tishi bilan bu maqsadga erishish uchun qilingan mehnat foydali odatga aylanishi mumkin va shundan so'ng ko'pchilik o'z hayotini sportsiz tasavvur qila olmaydi. Shuning uchun, faol hayot tarzi odatga aylanganda, odamlar sportni tark etgandan so'ng o'zlari uchun boshqa faol mashg'ulotlarni topadilar, bu ham sog'liqqa yaxshi ta'sir ko'rsatadi. Masalan: tog'ga tez-tez chiqib turish, skandinavcha yurish yoki oddiygina uy yumushlarini bajarish dastlab odatiy hol bo'lib tuyulgan, keyinchalik esa o'ziga xos "terapiya"ga aylangan.

Moliyaviy nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, sport bilan shug'ullanish psixologga qatnashdan ko'ra arzonroqqa tushadi. Bunday holda, sport bilan shug'ullanishning yana bir afzalligi bor - go'zal tana va sog'lom hayot.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. S.U.Ibraximov "Jismoniy tarbiya va sport pedagogikasi" darslik // -Tafakkur qanoti nashriyoti - T.2022 yil 356 bet.

2. Шарипова Д. Использование здоровьесберегающих технологий в системе непрерывного образования в целях духовно-нравственного и культурного развития подрастающего поколения. Т.: Фан ва тенология, 2014. – 116 с.